

Makalah Ilmiah

Pengaruh Iradiasi Gamma terhadap Perubahan Warna Mikroplastik *Unplasticized Polyvinyl Chloride*

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

(20 FEBRUARI – 20 JUNI 2025)

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Samuel Fabian Crespo Hutabarat / Teknokimia Nuklir / 012200036

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**PENGARUH IRADIASI GAMMA TERHADAP PERUBAHAN WARNA
MIKROPLASTIK *UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE***

Yogyakarta, 11 Juli 2025
Disusun oleh

Samuel Fabian Crespo Hutabarat / Teknokimia Nuklir / 012200036

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.
NIP. 1982010420061002

PENGARUH IRADIASI GAMMA TERHADAP PERUBAHAN WARNA MIKROPLASTIK UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE

EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON THE DISCOLORATION OF UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE MICROPLASTICS

Samuel Fabian Crespo Hutabarat¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

E-mail korespondensi: samuelp72@gmail.com

ABSTRAK

PENGARUH IRADIASI GAMMA TERHADAP PERUBAHAN WARNA UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE. Keberadaan mikroplastik dalam tanah memberikan dampak negatif signifikan terhadap sifat biofisik dan kimia tanah. Salah satu upaya mitigasi yang dikaji adalah melalui proses iradiasi gamma untuk memicu degradasi polimer. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh dosis iradiasi gamma terhadap sifat fisik dan kimia uPVC mikroplastik. Sampel uPVC diambil dari pipa Rucika, dicacah hingga ukuran $\leq 0,5$ mm, dibersihkan dengan H_2O_2 3%, dan diiradiasi pada dosis 0 kGy, 10 kGy, dan 100 kGy menggunakan sumber Co-60 dengan laju dosis 2,3 kGy/jam. Hasil pengamatan visual menunjukkan perubahan warna uPVC dari putih menjadi kecoklatan seiring peningkatan dosis, yang dikaitkan dengan pembentukan struktur polienik akibat dehidroklorinasi selama iradiasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dosis iradiasi gamma yang tepat dapat memodifikasi sifat uPVC sehingga lebih rentan terhadap degradasi, baik secara kimiawi maupun biologis, sehingga berpotensi mempercepat proses biodegradasi mikroplastik di lingkungan.

Kata kunci: Degradasi, Iradiasi Gamma, Mikroplastik, uPVC

ABSTRACT

EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON THE DISCOLORATION OF UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE MICROPLASTICS. The presence of microplastics in soil has a significant negative impact on its biophysical and chemical properties. One mitigation approach explored in this study is the use of gamma irradiation to induce polymer degradation. This research aimed to evaluate the effect of gamma irradiation dose on the physical and chemical properties of uPVC microplastics. The uPVC samples were obtained from Rucika pipes, shredded to a size of ≤ 0.5 mm, cleaned with 3% H_2O_2 , and irradiated at doses of 0 kGy, 10 kGy, and 100 kGy using a Co-60 source with a dose rate of 2.3 kGy/hour. Visual observations revealed a color change of uPVC from white to brownish as the irradiation dose increased, which was associated with the formation of polyenic structures resulting from dehydrochlorination during irradiation. The findings indicate that appropriate gamma irradiation dosing can modify the properties of uPVC, making it more susceptible to degradation, both chemically and biologically, thus potentially accelerating the biodegradation process of microplastics in the environment.

Keywords: Degradation, Gamma Irradiation, Microplastics, uPVC

PENDAHULUAN

Mikroplastik merupakan salah satu polutan utama yang semakin banyak ditemukan di lingkungan, baik di perairan, tanah, maupun udara. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik cenderung mengalami fragmentasi akibat faktor lingkungan menjadi partikel berukuran kecil yang dikenal sebagai mikroplastik, dengan ukuran antara 0,3 hingga 5 mm [1][2]. Partikel-partikel mikroplastik ini bersifat persisten, bioakumulatif, dan dapat membawa kontaminan berbahaya sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan kesehatan organisme [3].

Polyvinyl Chloride (PVC) merupakan salah satu jenis plastik yang paling banyak digunakan di dunia, khususnya pada industri konstruksi, pipa, kemasan, dan produk konsumen [4]. PVC tersedia dalam dua bentuk utama, yaitu plastis (dengan plasticizer, sehingga lebih lentur) dan unplasticized (uPVC), yang tidak mengandung plasticizer sehingga bersifat lebih kaku, keras, dan tahan deformasi [5]. Sifat mekanik dan stabilitas kimia uPVC yang tinggi membuat material ini tahan terhadap degradasi di lingkungan, namun hal ini juga menyebabkan limbah uPVC sulit terurai dan berpotensi melepaskan senyawa klorin berbahaya yang dapat mencemari tanah, air, dan udara [6].

Di dalam tanah, akumulasi mikroplastik, termasuk uPVC, berdampak pada perubahan sifat biofisik dan kimia tanah. Plastik dapat mengubah porositas, tekstur, pH, kandungan nutrisi, serta mengganggu infiltrasi dan aerasi tanah [7][8]. Selain itu, plastik dapat berperan sebagai media adsorpsi bagi polutan lain, sehingga meningkatkan kompleksitas dampaknya terhadap lingkungan [9]. Oleh karena itu, pengembangan metode yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan untuk mempercepat degradasi mikroplastik menjadi isu penting yang harus segera ditangani.

Salah satu metode yang menjanjikan untuk memodifikasi dan mempercepat degradasi polimer plastik adalah iradiasi gamma. Iradiasi gamma bekerja dengan cara memutus ikatan kimia polimer, menghasilkan radikal bebas yang dapat memicu serangkaian reaksi kimia seperti oksidasi, dehidroklorinasi, pembentukan struktur polienik, hingga crosslinking [10][11]. Reaksi-reaksi tersebut dapat mengubah sifat fisikokimia material, termasuk warna, kekuatan mekanik, dan kelarutan, serta meningkatkan kerentanan material terhadap biodegradasi lebih lanjut [12].

Perubahan warna pada uPVC yang teriradiasi merupakan salah satu indikator terjadinya modifikasi struktur kimia internal, seperti pembentukan sistem ikatan rangkap konjugasi yang menyebabkan polienik, sehingga material mengalami pergeseran warna dari putih menjadi kecoklatan [13]. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh dosis iradiasi gamma terhadap perubahan warna dan struktur kimia mikroplastik unplasticized polyvinyl chloride (uPVC). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai mekanisme degradasi uPVC akibat iradiasi gamma serta potensi penerapannya sebagai salah satu teknologi pengolahan limbah mikroplastik yang ramah lingkungan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Radiasi dan Laboratorium Radiolingkungan dan Radiokimia, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia.

1. Persiapan Sampel

Sampel yang digunakan adalah uPVC dari pipa Rucika. Sampel uPVC dicacah terlebih dahulu hingga ukurannya tidak lebih dari 0,5mm kemudian serbuk uPVC dilakukan pembersihan menggunakan H₂O₂ 3%. Hal ini dilakukan untuk membersihkan uPVC dari kontaminan. Tiap sampel ditimbang 1gram dan dimasukkan pada plastik ziplock untuk dimasukkan ke dalam iradiator.

2. Iradiasi Gamma

Proses iradiasi Gamma dilakukan menggunakan Iradiator Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Variasi dosis untuk sampel uPVC yaitu 0 kGy, 10 kGy dan 100 kGy. Seperti yang dilakukan pada [8] dosis tersebut sudah menunjukkan perubahan pada plastik. Sumber yang digunakan pada proses iradiasi adalah Co-60 dengan laju dosis 2,3 kGy/jam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian mengenai UPVC dari pipa Rucika. Variasi dosis iradiasi yaitu 0 kGy, 10 kGy dan 100 kGy. Setelah dilakukan iradiasi didapatkan data sebagai berikut:

Uji Visual
UPVC

Gambar 1. UPVC 0, 10 dan 100 kGy

Pada uPVC paralon, sampel awal menunjukkan warna putih. Setelah mengalami iradiasi pada dosis 10 kGy, warna sampel berubah menjadi putih kecoklatan, mengindikasikan awal terbentuknya produk degradasi. Pada dosis 100 kGy, perubahan warna menjadi lebih jelas dan signifikan, dengan sampel menunjukkan warna kecoklatan yang lebih intens, yang merefleksikan tingkat dehidroklorinasi dan pembentukan struktur polienik yang lebih tinggi akibat paparan radiasi. Penelitian yang dilakukan oleh [7], PVC yang di iradiasi juga mengalami perubahan warna menjadi coklat seiring berjalannya proses iradiasi.

Ketika uPVC terpapar radiasi, ikatan kimia dalam molekul uPVC terputus, menghasilkan radikal bebas. Radikal ini dapat bereaksi lebih lanjut, menghasilkan produk seperti ion klorida (Cl^-) dan gas hidrogen (H_2). Selama radiolisis, gas H_2 dihasilkan melalui dua mekanisme utama: kombinasi dua atom hidrogen dan abstraksi hidrogen dari uPVC. Ion Cl^- terbentuk sebagai hasil dari proses rantai yang melibatkan radikal. Produksi Cl^- bervariasi tergantung pada berat molekul uPVC dan dapat berlangsung selama beberapa hari setelah iradiasi.

Kemudian reaksi lanjutannya:

atau

Proses radiolisis dimulai dengan iradiasi uPVC yang menyebabkan pemutusan ikatan kimia dalam polimer. Dalam kondisi anaerob, ikatan C-Cl (karbon-klorin) dan C-C (karbon-karbon) menjadi rentan dan dapat terputus, menghasilkan radikal alkil. Pemutusan ikatan C-Cl melepaskan HCl, meningkatkan keasaman di sekitar material. Hal ini juga berkontribusi pada proses dehidroklorinasi, yang mempercepat pembentukan struktur polienik akibat adanya radikal yang terbentuk berinteraksi satu sama lain. Proses ini melibatkan reaksi propagasi di mana radikal alkil dapat bereaksi dengan radikal lain untuk membentuk struktur yang lebih kompleks, seperti polienik.

Radikal alkil yang terbentuk dapat mengalami reaksi antar-radikal, baik dengan sesamanya maupun dengan radikal lain, sehingga menghasilkan struktur molekul yang lebih kompleks. Dalam mekanisme ini, radikal alkil dapat berasosiasi membentuk ikatan rangkap, di mana dua radikal alkil berinteraksi membentuk dimer yang selanjutnya dapat bereaksi lebih lanjut membentuk polimer dengan susunan polienik. Proses tersebut menghasilkan urutan polienik dengan sifat konjugasi, yakni konfigurasi bergantian antara ikatan tunggal dan rangkap. Sistem konjugasi ini memberikan stabilitas termodinamika tambahan terhadap struktur yang terbentuk, sekaligus memodifikasi sifat optiknya, yang terlihat sebagai perubahan warna polimer menjadi kekuningan hingga kecoklatan. Fenomena ini dikaitkan dengan delokalisasi elektron dalam sistem konjugasi, yang menurunkan energi total molekul dan meningkatkan stabilitas keseluruhan. Secara keseluruhan, mekanisme pembentukan ikatan rangkap konjugasi dalam PVC selama radiolisis anaerob melibatkan pembentukan radikal, reaksi radikal, dan pembentukan struktur polienik yang stabil [6].

Interaksi antar-radikal dapat menghasilkan pembentukan ikatan baru yang menghubungkan dua atau lebih rantai uPVC, sehingga terbentuk suatu jaringan dengan struktur crosslinked. Proses crosslinking ini meningkatkan kerapatan material, yang pada gilirannya membatasi mobilitas makromolekul dalam matriks uPVC. Penurunan mobilitas tersebut menyebabkan berkurangnya laju reaksi terminasi antar-radikal, sehingga memperpanjang umur dan stabilitas radikal makro. Crosslinking juga memperbaiki stabilitas mekanik dan termal uPVC, menjadikannya lebih resisten terhadap proses degradasi maupun pelarutan. Selain itu, karakteristik fisik uPVC, seperti elastisitas dan kekuatan tarik, dapat mengalami perubahan signifikan sebagai konsekuensi dari terbentuknya jaringan crosslinked.

Seperti dijelaskan pada [14] degradasi rantai polimer menghasilkan material yang lebih rentan terhadap proses oksidasi dan biodegradasi. Meskipun demikian, terbentuknya cross-linking pada mikroplastik uPVC dapat menghambat interaksi mikroorganisme dengan rantai polimer, karena konfigurasi yang lebih kaku dan stabil menjadi lebih sulit untuk diuraikan oleh enzim. Kondisi ini menurunkan efisiensi proses biodegradasi di lingkungan alami. Namun, pemberian iradiasi gamma pada dosis yang terkontrol dapat dioptimalkan untuk memutus rantai polimer sebelum pembentukan cross-linking yang signifikan terjadi. Dengan demikian, penentuan dosis dan kondisi iradiasi yang tepat menjadi krusial untuk memastikan bahwa mikroplastik lebih mudah mengalami degradasi.

KESIMPULAN

Iradiasi memiliki pengaruh signifikan terhadap sifat fisik dan kimia uPVC. Secara visual, iradiasi menyebabkan perubahan warna uPVC yang diuji. Warna awal putih berubah menjadi kecoklatan seiring dengan meningkatnya dosis iradiasi, terutama pada dosis 50 kGy dan 100 kGy. Perubahan warna ini disebabkan oleh pembentukan struktur polienik akibat proses dehidroklorinasi yang terjadi selama iradiasi. Secara kimia, iradiasi memutus ikatan karbon-klorin (C-Cl) dan karbon-karbon (C-C) dalam rantai PVC, menghasilkan radikal bebas yang memicu reaksi berantai membentuk struktur polienik konjugasi dan jaringan crosslinked. Oleh karena itu, pengaturan dosis iradiasi yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan degradasi rantai polimer sebelum terbentuknya crosslinking secara signifikan, sehingga mikroplastik uPVC menjadi lebih mudah terurai secara kimiawi maupun biologis di lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta karunia-Nya yang

tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Terimakasih juga kepada dosen pengampu, Deni Swantomo, M.Eng dan dosen pembimbing praktikum ibu Dr. Maria Christina Prihatiningsih, M.Eng., yang telah memberikan pengarahan, masukan, dan saran selama praktikum ini berlangsung, dan tidak lupa kepada teman-teman kelompok kimia radiasi mikroplastik, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam satu semester pelaksanaan praktikum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. C. Ayuningtyas. "Kelimpahan Mikroplastik Pada Perairan Di Banyuwirip, Gresik, Jawa Timur". JFMR-Journal of Fisheries and Marine Research, vol. 3, no. 1, pp. 41–45, 2019.
- [2] M. Eriksen et al., "Microplastic pollution in the surface waters of the Laurentian Great Lakes". Marine Pollution Bulletin, vol. 77, no. 1–2, pp. 177–182, 2013.
- [3] K. Endo, "Synthesis and structure of poly(vinyl chloride)". Progress in Polymer Science, vol. 27, no. 10, pp. 2021–2054, 2002.
- [4] I. Marlijanti, D. Gatot, P. Isotop, and D. Radiasi, "EFEK MONOMER POLIFUNGSIONAL PADA SIFAT FISIK BAHAN PVC IRADIASI", 1998.
- [5] J. G. Speight, Handbook of industrial hydrocarbon processes. Cambridge Gulf Professional Publishing, An Imprint Of Elsevier, 2020.
- [6] J. Colombani *et al.*, "High doses gamma radiolysis of PVC: Mechanisms of degradation". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B Beam Interactions with Materials and Atoms, vol. 265, no. 1, pp. 238–244, 2007.
- [7] P. G. Demertzis, R. Franz, and F. Welle, "The effects of γ -irradiation on compositional changes in plastic packaging films". Packaging Technology and Science, vol. 12, no. 3, pp. 119–130, 1999.
- [8] Plester, D.W. The Effects of Radiation Sterilization on Plastics, Industrial Sterilization. Duke University Press, pp. 141–152, 1973.
- [9] Xu, Y et al. "Degradation of polyvinyl chloride by a bacterial consortium enriched from the gut of *Tenebrio molitor* larvae". Chemosphere 2023, 318, 137944, 1973
- [10] Barili et al. "Impact of PVC microplastics on soil chemical and microbiological parameters". Environ. Res. 2023, 229, 115891
- [11] Alabi, O.A et al. "Public and Environmental Health Effects of Plastic Wastes Disposal: A Review". J. Toxicol. Risk Assess. 2019, 5, 021.
- [12] MXu, B et al. "Microplastics play a minor role in tetracycline sorption in the presence of dissolved organic matter". Environ. Pollut. 2018, 240, 87–94
- [13] Tang, K.H.D. "Effects of Microplastics on Agriculture: A Mini-review". Asian J. Environ. Ecol. 2020, 13, 1–9
- [14] Singh, B., dan Sharma, N. Polymer Degradation and Stability, 93(3), 561–584. 2008